

La valutazione di impatto per il centro HPL per bambini/e con FIL

Cinzia Canali

Fondazione Emanuela Zancan is Centro Studi e Ricerca sociale

Email: cinziacanali@fondazionezancan.it

Devis Geron

Fondazione Emanuela Zancan is Centro Studi e Ricerca sociale

Email: devisgeron@fondazionezancan.it

Silvia Sguotti

Fondazione Emanuela Zancan is Centro Studi e Ricerca sociale

Email: silviasguotti@fondazionezancan.it

Autore corrispondente: Devis Geron, Ricercatore, Fondazione E. Zancan is, Via del seminario 5/A, Padova, Telefono: +39 049 663800, Email: devisgeron@fondazionezancan.it

Abstract: Le famiglie con figli/e con diagnosi di FIL – Funzionamento Intellettivo Limite – si trovano di fatto in una “zona grigia” dal punto di vista clinico, con bisogni a fronte dei quali si registra una complessiva carenza di interventi disponibili da parte delle istituzioni e altre realtà territoriali. Nell’a.s. 2021/2022, due realtà torinesi del terzo settore – CPD Consulta per le Persone in Difficoltà e ADN Associazione Diritti Negati – hanno realizzato a Torino un progetto finalizzato a offrire un aiuto ai bambini/e con FIL e alle loro famiglie. Nell’anno scolastico 2022/2023, il progetto è stato riproposto, con la contestuale realizzazione – a cura di Fondazione Zancan – di una valutazione di impatto finalizzata ad approfondire gli esiti per i beneficiari e l’impatto sociale esteso generati dal progetto HPL. La valutazione, adottando un approccio multidimensionale, multi-strumento (quantitativo e qualitativo) e multi-target, ha evidenziato molteplici ricadute positive del progetto, per i diversi attori coinvolti: i bambini/e seguiti con un percorso completo durante l’anno scolastico, le rispettive famiglie, le principali figure professionali (operatori, insegnanti) impegnate e le organizzazioni territoriali coinvolte a vario titolo nel progetto.

Parole chiave: Funzionamento intellettivo limite; Valutazione di esito; Valutazione di impatto sociale.

Doi: 10.5281/zenodo.12684008

1. Introduzione

Nell’a.s. 2021/2022, due realtà torinesi del terzo settore – CPD Consulta per le Persone in Difficoltà (Organizzazione di Volontariato e ETS) e ADN Associazione Diritti Negati (Organizzazione di Volontariato) – hanno proposto e realizzato a Torino un progetto, sostenuto dalla Regione Piemonte, finalizzato a offrire un aiuto alle famiglie con figli nell’età della scuola primaria con fragilità cognitive e

intellettive¹. Di fatto si trovano in una “zona grigia” dal punto di vista clinico, con bisogni a fronte dei quali si registra una complessiva carenza di interventi disponibili da parte delle istituzioni e altre realtà territoriali. A supporto di questi bambini, il progetto ha messo a disposizione strumenti e metodologie innovative per sostenerne e potenziarne l’apprendimento dentro e fuori l’ambiente scolastico. La presa in carico degli studenti con fragilità cognitiva e intellettiva è stata realizzata dal Centro HPL di Torino², coinvolgendo diversi attori della comunità educante che ruota intorno agli alunni nel percorso di co-progettazione del piano educativo³.

Nell’anno scolastico 2022/2023, il progetto è stato riproposto grazie a un finanziamento di Enel Cuore, con la possibilità di prendere in carico fino a 24 soggetti di età 6-10 anni, frequentanti scuole primarie nella città di Torino, con diagnosi di FIL – Funzionamento Intellettivo Limite. Nell’ambito del percorso, vengono presi in carico presso il Centro da un’*équipe* multidisciplinare composta da una pedagoga, una psicologa e 3 tutor dell’apprendimento in raccordo con il servizio di neuropsichiatria infantile (NPI) che ha effettuato la diagnosi tramite test Wisc e in collaborazione con la famiglia e con gli insegnanti della classe frequentata. La presa in carico vede il minore coinvolto in un percorso di potenziamento cognitivo attraverso l’utilizzo di giochi, software digitali e artefatti, con incontri due volte a settimana, e valutazione clinica iniziale e finale a carico della psicologa del Centro con testistica ad hoc.

La Fondazione Zancan⁴, in collaborazione con i referenti di CPD/HPL, ha realizzato la valutazione di esito e impatto sociale del progetto HPL per l’anno scolastico 2022/2023. L’articolo riporta i principali risultati della valutazione di impatto del progetto HPL, condotta da Fondazione Zancan in raccordo con i referenti di CPD e gli altri attori coinvolti. La valutazione ha approfondito in particolare le ricadute del progetto per i differenti attori coinvolti, a vario livello, nel progetto: i 23 bambini seguiti nell’anno 2022/2023 con un percorso completo durante l’anno scolastico; le rispettive famiglie; le principali figure professionali (operatori, insegnanti) impegnate; le organizzazioni impegnate nel percorso.

2. Metodologia

La valutazione di impatto della sperimentazione ha approfondito i cambiamenti favoriti dalle attività progettuali, considerando i benefici e le ricadute per *a) i bambini/e* presi in carico nella città di Torino, *b) le famiglie* destinatarie degli interventi, *c) i professionisti* coinvolti a vari livelli (in area sociale, sanitaria, educativa) e le *organizzazioni*. Sono stati inoltre approfonditi i cambiamenti nella *rete* comunitaria di riferimento. L’approccio valutativo adottato ha inteso valorizzare le visioni professionali specifiche, componendole secondo un’ottica globale. Da qui deriva il carattere *multidimensionale* dell’azione valutativa, che ha approfondito in modo integrato sia i benefici raggiunti, attraverso l’utilizzo di *strumenti valutativi* di natura quantitativa e qualitativa (Barbero Vignola et al., 2016; Vecchiato, 2016; Vecchiato, 2019).

1. NOTA: Nel presente documento si adotta talvolta la forma maschile per riferirsi a bambini e bambine, professionisti e professioniste, in una prospettiva inclusiva, contemplando tutte le diversità di genere, conformemente alla normativa linguistica italiana vigente in merito alla concordanza di genere nel plurale. Si vuole sottolineare la consapevolezza e la sensibilità delle/degli scriventi rispetto alla tematica, tale scelta – ove adottata – si basa sulla volontà di preservare la fluidità e la chiarezza nella leggibilità del testo.

2. <https://centrohpl.it/il-progetto/>

3. <https://www.aslcittaditorino.it/hpl-high-performance-learning/>

4. Fondazione E. Zancan è un centro di studio, ricerca e sperimentazione, che dal 1964 opera nel campo delle politiche sociali, sanitarie, educative. Tra le sue attività, la valutazione di esito e di impatto sociale (<https://www.fondazionezancan.it/>).

Per quanto riguarda i *bambini* che hanno fruito del percorso progettuale, la valutazione ha considerato l'ampliamento delle *opportunità* di fruizione di azioni specifiche a loro rivolte per il potenziamento cognitivo e altro, attraverso una *Scheda di valutazione finale* del percorso di ciascun singolo bambino, somministrata online al termine del progetto (ossia al *tempo finale* T1) agli operatori di riferimento, per approfondire contenuti specifici, attori coinvolti e principali risultati del percorso. Gli *esiti* in termini di rafforzamento delle competenze cognitive e di altra natura (non cognitive, relazionali, ...) sono stati misurati attraverso la *Scala dei Compiti di Sviluppo* (Fondazione Zancan, 2014), adattata a questo target specifico e compilata per ciascun minore preso in carico, dall'equipe di operatori *in due momenti* ossia nelle fasi iniziali (T0) e al termine (T1) del percorso del minore. Le ricadute per i bambini beneficiari sono state inoltre approfondite anche con sezioni dedicate negli strumenti valutativi somministrati ai genitori, ai professionisti e agli insegnanti coinvolti.

Per quanto riguarda le *famiglie* dei bambini beneficiari, la valutazione ha considerato il valore aggiunto della sperimentazione per il nucleo familiare nel suo insieme. È stato costruito un *Questionario ad hoc per le famiglie* somministrato ai genitori, *al termine* del percorso (T1), finalizzato a rilevare per ciascuna famiglia il livello di coinvolgimento nel percorso, la fruizione della rete di opportunità e servizi disponibili per il nucleo, le principali ricadute per il minore e la famiglia.

Per quanto riguarda gli *operatori* coinvolti (coordinatrice psico-pedagogica, psicologa, tutor dell'apprendimento, neuropsichiatri infantili, insegnanti delle scuole/classi coinvolte, ...) la valutazione ha indagato i principali cambiamenti per i professionisti su aspetti rilevanti (acquisizione/rafforzamento di competenze, ampliamento/rafforzamento del network professionale di riferimento, variazioni nelle prassi operative, ...). È stato utilizzato un *Questionario ad hoc per i professionisti*, somministrato online *al termine* del percorso (T1). Sono stati inoltre analizzati i principali cambiamenti per gli insegnanti su aspetti rilevanti come ad esempio il rafforzamento del lavoro in rete, l'ampliamento del network di riferimento, ... Anche per gli insegnanti è stato sviluppato un *Questionario ad hoc per gli insegnanti*, somministrato online *al termine* del percorso (T1).

Per quanto riguarda le *organizzazioni* di riferimento coinvolte nel progetto, sono state approfondite le principali ricadute in termini di apprendimenti organizzativi, prospettive di adozione di nuove modalità operative, ampliamento/rafforzamento della rete di collaborazioni dell'organizzazione, attraverso un *Focus group* in presenza con gli attori chiave della sperimentazione, *al termine* del progetto.

Le *ricadute estese sulla comunità* sono state valutate in termini di partecipazione della rete degli attori comunitari coinvolti, a vario titolo e a diversi livelli di intensità, nella realizzazione delle azioni caratterizzanti del progetto. Il livello di partecipazione è stato misurato attraverso il *Sistema delle responsabilità* (Vecchiato et al., 2009; Canali et al., 2019), somministrato alle referenti progettuali *in due momenti* successivi, con riferimento rispettivamente alle fasi iniziali dell'anno scolastico (T0) e alle fasi finali delle attività (T1).

I dati e le informazioni raccolte con le modalità e strumenti valutativi descritti (tab. 1) sono stati analizzati con metodologie quantitative e qualitative. L'elaborazione dei dati quantitativi ha evidenziato i valori ottenuti e le evoluzioni nel tempo delle principali variabili di interesse (Canali e Sanavio, 2013). L'analisi delle informazioni di natura qualitativa ha evidenziato i temi-chiave emersi dalla valutazione.

Tabella 1 – Dimensioni di approfondimento e strumenti valutativi impiegati

<i>Dimensione/i di approfondimento</i>	<i>Strumento di valutazione</i>	<i>Attori rispondenti/coinvolti</i>	<i>N. attori rispondenti/coinvolti</i>
I cambiamenti per i bambini/e dal punto di vista dell'équipe	Scala dei compiti di sviluppo (T0) per ciascun bambino/a	Équipe psicopedagogica (compilazioni di gruppo e da un operatore)	23
	Scala dei compiti di sviluppo (T1) per ciascun bambino/a	Équipe psicopedagogica (tutte compilazioni di gruppo)	23
	Scheda di Valutazione finale del percorso di ciascun bambino/a	Équipe psicopedagogica (compilazioni di gruppo e da un operatore)	23
Le ricadute del progetto dal punto di vista di professionisti e insegnanti	Questionario per i/le professionisti/e coinvolti/e	Professionisti di CPD/HPL, ASL di Torino, ADN	11
	Questionario per insegnanti/figure scolastiche di riferimento	Insegnanti delle classi dei bambini/e seguiti	11
Le ricadute del progetto dal punto di vista dei genitori	Questionario per i genitori dei bambini/e beneficiari	Genitori dei bambini/e seguiti	13
Il Sistema delle responsabilità	Sistema delle responsabilità (Mappa degli attori) a T0	Referenti CPD/HPL	-
	Sistema delle responsabilità (Mappa degli attori) a T1	Referenti CPD/HPL	-
Ricadute e prospettive per le organizzazioni di riferimento	Focus group con gli attori chiave	Professionisti di HPL, CPD/HPL, ASL di Torino, CPD e ADN, insegnanti delle classi dei bambini/e seguiti	13

3. Risultati

I paragrafi successivi riportano i principali risultati della valutazione, emersi dall'applicazione dei diversi strumenti e linee di approfondimento, per "dimensione di approfondimento": cambiamenti per i bambini dal punto di vista dell'équipe; ricadute del progetto dal punto di vista di professionisti e insegnanti; ricadute del progetto dal punto di vista dei genitori; sistema delle responsabilità; ricadute e prospettive per le organizzazioni di riferimento.

3.1. I cambiamenti per i bambini/e dal punto di vista dell'Équipe

I cambiamenti per i 23 bambini beneficiari del progetto (quelli che hanno completato il percorso di potenziamento) nel corso dell'a.s. 2022/2023 sono stati approfonditi in primo luogo raccogliendo il *punto di vista dell'équipe psicopedagogica* che li ha seguiti, tramite la compilazione dei due strumenti (*Scala dei compiti di sviluppo adattata* e *Scheda di Valutazione Finale*) specificamente dedicati alla valutazione degli esiti per ciascun minore, come presentato nel seguito di questo paragrafo. Le ricadute per i bambini/e sono state analizzate, inoltre, raccogliendo il punto di vista individuale dei diversi attori educativi coinvolti (genitori, professionisti, insegnanti) tramite i questionari online loro rivolti, come dettagliato nei paragrafi successivi (par. 3.2 e par. 3.3).

3.1.1. I "compiti di sviluppo" tra t0 e t1

La *Scala dei compiti di sviluppo adattata per il progetto HPL* si focalizza sul rafforzamento delle *competenze cognitive e di altra natura* (non cognitive, relazionali) del singolo beneficiario. Per cogliere i possibili cambiamenti nel tempo, la Scala è stata compilata dalle professioniste di riferimento in due momenti successivi: all'inizio dei percorsi (tempo "T0" per ciascun bambino/a) e al termine del progetto (tempo "T1").

Al tempo iniziale "T0" (tab. 2) i bambini sono stati valutati perlopiù a un livello di capacità rispetto all'età "limitato ma sufficiente" (più del 60% dei bambini nelle aree "*Fiducia negli altri*", "*Capacità di pensare e agire positivamente*", "*Competenze relazionali con i pari*" e "*Capacità di collaborare con gli altri*") e a un livello "presente ma inadeguato" (più del 60% dei bambini nell'area "*Risultati scolastici*"). Al tempo finale "T1" (tab. 3) si registra complessivamente un incremento delle valutazioni: più del 60% dei bambini risultano a un livello di capacità "coerente con l'età" nelle aree "*Abilità funzionali nel gioco e in altre attività ricreative*", "*Funzioni Cognitive*", "*Funzioni Cognitive*", "*Capacità di pensare e agire positivamente*", "*Riconoscimento e rispetto delle regole*", "*Capacità di collaborare con gli altri*".

Tabella 2 – Bambini/e per livello delle capacità rispetto all'età a T0, per area, valori percentuali (N=23)

	Elevato rispetto alla media	Coerente con l'età	Limitato ma sufficiente	Presente ma inadeguato	Assente / gravemente carente	Totale
Funzioni Cognitive (Memoria di Lavoro)	0%	4%	39%	57%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Inibizione)	0%	17%	35%	43%	4%	100%
Funzioni Cognitive (Flessibilità)	0%	17%	30%	52%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Attenzione focalizzata)	0%	9%	43%	48%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Pianificazione e organizzazione)	0%	39%	52%	9%	0%	100%
Risultati scolastici (Obiettivi scolastici)	0%	4%	30%	61%	4%	100%

	Elevato rispetto alla media	Coerente con l'età	Limitato ma sufficiente	Presente ma inadeguato	Assente / gravemente carente	Totale
condivisi con la scuola)						
Capacità di pensare e agire positivamente (Capacità di agire in maniera proattiva)	0%	4%	74%	22%	0%	100%
Autostima (Autostima e senso di autoefficacia)	0%	9%	48%	43%	0%	100%
Riconoscimento e rispetto delle regole	0%	13%	52%	35%	0%	100%
Competenze relazionali con i pari	0%	17%	65%	17%	0%	100%
Fiducia negli altri (Relazione di fiducia negli altri)	0%	0%	78%	22%	0%	100%
Capacità di collaborare con gli altri	0%	13%	61%	26%	0%	100%
Abilità funzionali nel gioco e in altre attività ricreative (Competenza di replicabilità delle strategie acquisite)	0%	17%	52%	30%	0%	100%

Tabella 3 – Bambini/e per livello delle capacità rispetto all'età a T1, per area, valori percentuali (N=23)

	Elevato rispetto alla media	Coerente con l'età	Limitato ma sufficiente	Presente ma inadeguato	Assente / gravemente carente	Totale
Funzioni Cognitive (Memoria di Lavoro)	0%	9%	65%	26%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Inibizione)	0%	22%	48%	30%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Flessibilità)	0%	17%	65%	17%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Attenzione focalizzata)	0%	65%	35%	0%	0%	100%
Funzioni Cognitive (Pianificazione e organizzazione)	0%	74%	26%	0%	0%	100%

	Elevato rispetto alla media	Coerente con l'età	Limitato ma sufficiente	Presente ma inadeguato	Assente / gravemente carente	Totale
Risultati scolastici (Obiettivi scolastici condivisi con la scuola)	0%	13%	74%	13%	0%	100%
Capacità di pensare e agire positivamente (Capacità di agire in maniera proattiva)	0%	61%	39%	0%	0%	100%
Autostima (Autostima e senso di autoefficacia)	0%	22%	74%	4%	0%	100%
Riconoscimento e rispetto delle regole	0%	61%	35%	4%	0%	100%
Competenze relazionali con i pari	0%	57%	43%	0%	0%	100%
Fiducia negli altri (Relazione di fiducia negli altri)	0%	57%	43%	0%	0%	100%
Capacità di collaborare con gli altri	0%	61%	39%	0%	0%	100%
Abilità funzionali nel gioco e in altre attività ricreative (Competenza di replicabilità delle strategie acquisite)	0%	87%	13%	0%	0%	100%

Considerando nel dettaglio le variazioni tra il tempo iniziale “T0” e il tempo finale “T1”, emerge che **in 7 aree gran parte (almeno due terzi) dei bambini/e hanno aumentato nel tempo il livello delle proprie capacità rispetto all’età**, in particolare nell’area “*Funzioni Cognitive*” (19 bambini), nell’area “*Abilità funzionali nel gioco e in altre attività ricreative*” (18), nella capacità di “*collaborare con gli altri*” e di “*pensare e agire positivamente*” (17), nella “*Fiducia negli altri*” e nel “*Riconoscimento e rispetto delle regole*” (16), nei “*Risultati scolastici*” (15).

In media ciascun bambino/a ha registrato **un miglioramento nel tempo** in 7,7 aree, con un minimo di 4 aree di miglioramento (per 3 bambini) fino a un massimo di 12 aree di miglioramento (per 1 bambino/a). È un trend osservato in maniera piuttosto trasversale tra diversi sottogruppi di minori, al variare delle principali caratteristiche sociodemografiche del nucleo familiare e del grado di collaborazione con l’istituto scolastico rilevato dai genitori⁵. Un valore leggermente inferiore (miglioramento in media in 6,5 aree) si rileva nelle famiglie con genitori di nazionalità extra-Ue,

⁵. Le caratteristiche sociodemografiche del nucleo familiare e le relazioni con l’istituto scolastico sono state rilevate tramite un apposito questionario in entrata predisposto e somministrato alle famiglie dalle referenti del progetto HPL.

mentre un valore leggermente superiore (miglioramento in media in 8,1 aree) si rileva per i bambini per i quali è presente almeno un insegnante di riferimento a scuola⁶. Si tratta comunque, nell'insieme, di risultati rilevanti considerando che i minori presi in carico: in quasi metà dei casi hanno un padre con titolo di studio non superiore alla scuola dell'obbligo; in circa 8 casi su 10 vivono in famiglie con qualche grado di difficoltà economica; provengono in buona parte da famiglie residenti in aree non centrali della città di Torino; in un caso su cinque non praticano alcuna attività extrascolastica.

Tra le fonti di verifica utilizzate dalle professioniste coinvolte nella valutazione, a T0 e a T1, per alimentare le schede individuali di ciascun bambino/a, figurano perlopiù testistica e osservazione diretta; in minor misura e in casi specifici, le professioniste hanno fatto ricorso anche a colloqui con la scuola, monitoraggio dei livelli e colloqui con la famiglia.

3.1.2 Il percorso di ciascun bambino/a nel progetto HPL

La *Scheda di Valutazione Finale*, compilata dalle referenti del progetto HPL, ha approfondito aspetti chiave del percorso di ciascun singolo bambino/a beneficiario, riguardanti in particolare: dati generali sul percorso seguito, attori coinvolti, conseguimento degli obiettivi e principali risultati osservati. Sono state raccolte **23 Schede** di valutazione finale.

Dalle schede emerge che la maggior parte dei bambini (15) hanno partecipato a un numero di incontri di potenziamento compreso fra 20 e 30. In minor misura (7) hanno fruito di un numero di incontri fino a 40. In un caso, oltre 40 incontri. Nel complesso, 2 bambini (9% del totale) avevano beneficiato del progetto HPL anche nell'a.s. precedente 2021/22.

I percorsi hanno visto il coinvolgimento di diverse tipologie di professionisti: psicologi, pedagogisti e insegnanti, in un caso anche la figura del neuropsichiatra. Anche le famiglie dei bambini sono state coinvolte nei percorsi, seppure con diversa intensità: su una scala da 1 ("per nulla") a 5 ("moltissimo"), il grado di effettivo ingaggio/coinvolgimento della famiglia è stato valutato positivamente, ossia "moltissimo" adeguato in 5 casi, "molto" adeguato in 13 casi e "abbastanza" adeguato in 5 casi. Il **Patto di corresponsabilità** è stato considerato sempre rispettato/attuato ("pienamente" rispettato in 20 percorsi, "in parte" rispettato in 3 casi).

Nel complesso, secondo l'équipe i percorsi hanno conseguito gli obiettivi previsti: quasi sempre (in 22 casi su 23) sono stati "del tutto" conseguiti, sia rispetto al **bambino/a** (anche considerando il Piano di potenziamento individualizzato) sia rispetto alla **famiglia**. Le referenti hanno riconosciuto in tutti i 23 casi **esiti (cambiamenti positivi) per il/la bambino/a con FIL** riconducibili almeno in parte al percorso, riguardanti soprattutto l'avanzamento nei livelli delle **funzioni esecutive e prerequisiti dell'apprendimento**, nelle **capacità meta cognitive** (in oltre tre quarti dei casi), nelle **abilità relazionali con i pari** (in oltre due terzi dei casi) e nel **metodo di studio** (in oltre metà dei casi). In quasi tutti i casi (22) si sono osservati anche **esiti (cambiamenti positivi) per la famiglia** del bambino/a, soprattutto in termini di **maggiore consapevolezza delle fragilità e potenzialità del figlio/a** (in due terzi dei casi), in minor misura in termini di miglioramento delle relazioni con il figlio/a, aumento delle possibilità di confrontarsi con la scuola, aiuto materiale.

⁶. Si tratta di differenze in media per cui non si è approfondito il grado di significatività statistica, data la ridotta numerosità del gruppo e dei sottogruppi.

Inoltre, in gran parte dei casi (19) si sono riscontrati **cambiamenti positivi per altri attori coinvolti** nel progetto HPL, soprattutto in termini di **incremento della collaborazione della rete** (logopedisti, psicomotricisti, ...) e in termini di maggiore inclusione, consapevolezza, competenze nell'uso di software specifici dell'apprendimento da parte degli **insegnanti**.

3.2. Le ricadute del progetto dal punto di vista di professionisti e insegnanti

Il sistema di valutazione del progetto HPL ha raccolto anche il punto di vista individuale **delle singole figure professionali** coinvolte (professionisti/e del progetto e dell'ASL, insegnanti) in merito alle **ricadute generate dalle attività progettuali** a vari livelli, in particolare per gli stessi professionisti/insegnanti e per i bambini e famiglie coinvolte.

2.2.1. Il punto di vista dei professionisti/e coinvolti/e

Il *Questionario per i/le professionisti/e coinvolti/e* è stato compilato online da 11 professioniste/i afferenti a CPD/HPL (7), ASL di Torino (3) e ADN (1), al termine del percorso (T1). Sugli 11 professionisti rispondenti, 7 erano stati coinvolti nel progetto HPL anche nell'a.s. precedente (2021/22). Dal loro punto di vista, nel corso dell'a.s. 2022/23 si è ampliata la rete di collaborazione (famiglia, scuola, attori extra scolastici); il progetto si è maggiormente strutturato e l'équipe si è rafforzata; il target di riferimento è stato maggiormente circoscritto, svolgendo quindi attività più mirate.

Due terzi degli 11 **professionisti** coinvolti hanno dichiarato che, grazie al coinvolgimento nel progetto HPL, hanno potuto **sperimentare nuovi tipi di attività** (in particolare, in riferimento al lavoro con bambini con FIL). Le nuove attività sperimentate grazie al coinvolgimento in HPL riguardano: **lavoro con il minore** (potenziamento cognitivo, accoglienza della richiesta, incontro con i genitori, osservazione delle difficoltà utili per il riconoscimento dei “campanelli d'allarme”); **costruzione e utilizzo di strumenti** (database, strumenti per la valutazione, ...) e materiali di comunicazione ad hoc per il progetto; **costruzione della rete**, interazione con gli interlocutori e **orientamento/accompagnamento ai servizi territoriali**; supervisione e coordinamento delle attività e **modellizzazione dei processi** di funzionamento dei centri (sia dal punto di vista logistico/organizzativo sia dal punto di vista metodologico); modalità di **interazione con l'équipe** multidisciplinare.

Due terzi dei rispondenti hanno inoltre evidenziato di aver **cambiato alcune prassi/modalità operative** riguardanti in particolare: le **modalità educative nel rapporto con i bambini**, più orientate all'inclusione, con una visione più ampia e globale su tutti gli aspetti e sfide derivanti dalla famiglia e dall'ambiente di crescita; il **rapporto con la famiglia del/della bambino/a**, in senso più collaborativo, con uno sguardo più pedagogico e inclusivo, un linguaggio più accessibile, attento a comunicare aspetti negativi e positivi; la costruzione di **nuove reti territoriali**, con una comunicazione più efficace con gli altri attori, e la standardizzazione dei **processi con la rete educante** che ha in carico i bambini (NPI, scuole, realtà invianti del privato sociale); la condivisione in **équipe multidisciplinare** e la collaborazione tra operatori coinvolti nel progetto; l'utilizzo di nuovi strumenti informatici.

Oltre metà dei professionisti ritiene inoltre di aver **rafforzato e/o acquisito nuove competenze professionali** grazie al coinvolgimento in HPL, in particolare competenze di tipo **educativo** (riguardanti il riconoscimento delle difficoltà – anche potenziali – dei bambini, l'individuazione di strategie per superarle, l'attenzione alla metacognizione, ...), competenze legate alla **progettazione** e al **monitoraggio e valutazione** dei progetti, al **lavoro di rete** (rapporto con altri soggetti, creazione di processi condivisi) e competenze **trasversali** (gestione dei conflitti, gestione del tempo, flessibilità).

Nel complesso, 10 professionisti su 11 hanno dichiarato di essersi **confrontati con altre figure professionali** su diverse tematiche, in particolare con psicologi, pedagogisti, insegnanti e neuropsichiatri. Quasi tutti i/le professionisti (10 su 11) hanno evidenziato che, grazie al progetto HPL, si è **ampliata la propria “rete” professionale** di collaborazione con altri professionisti/operatori (in particolare sugli interventi rivolti alle necessità dei bambini con FIL). Si è ampliata grazie al lavoro di équipe, che ha permesso la crescita di contatti con altri professionisti, ai momenti di raccordo tra équipe e sportello sociale della CPD, ai confronti con le scuole e i servizi. I professionisti coinvolti hanno inoltre sottolineato che grazie al coinvolgimento in HPL sono aumentate le proprie opportunità di **conoscenza del ruolo di altri professionisti/operatori** (pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti, ...), **ascolto/interazione** e **partecipazione a valutazioni congiunte** con altri professionisti coinvolti (per quasi metà dei rispondenti).

Otto professionisti su dieci hanno osservato **cambiamenti positivi per i bambini con FIL**, riconducibili almeno in parte al percorso stesso, a livello **cognitivo** (cambiamenti positivi sul potenziamento delle funzioni esecutive, abilità cognitive, metacognizione...), **personale/emotivo** (maggiore autoefficacia, autostima, voglia di mettersi in gioco negli apprendimenti, autoconsapevolezza di sé e delle proprie emozioni, capacità di gestione delle emozioni...), **relazionale** (capacità di gestione delle interazioni sociali), **comportamentale** (inserimento più positivo a scuola/in classe, a casa), **scolastico** (maggiore capacità di affrontare interrogazioni, compiti, maggiore successo scolastico).

L'80% dei professionisti ha inoltre evidenziato **cambiamenti positivi per le famiglie dei bambini con FIL** che hanno beneficiato del Centro HPL, in particolare nella **gestione del figlio/a** (maggiore consapevolezza nella lettura della diagnosi, maggiore consapevolezza e accettazione di fragilità e potenzialità dei figli, nuovi strumenti e metodologie per aiutare e riconoscere le difficoltà quotidiane e scolastiche...), nel **sentirsi accolti** e meno soli (avendo un punto di riferimento nel centro HPL anche come mediatore tra famiglia-bambino-scuola), nella maggiore consapevolezza dei **servizi** disponibili e nella maggiore possibilità di usufruirne, nel **miglioramento del clima familiare** derivante da una maggiore capacità e “positività” (minor livello di stress e frustrazione).

Nel complesso, 9 professionisti su 11 (82%) ritengono che in generale grazie al Centro HPL possa **aumentare, rispetto al “come sempre”, l'efficacia complessiva degli interventi** a sostegno dei bisogni del bambino/a con FIL e della sua famiglia. Il progetto ha offerto **interventi** che i servizi territoriali faticavano ad attivare, ha permesso di impostare una presa in carico multidisciplinare, una valutazione standardizzata, un piano di potenziamento strutturato e individualizzato; in ambiente scolastico è aumentata la conoscenza della tematica del FIL. Tra i punti di forza del progetto un/a professionista ha indicato: *“Creazione e rafforzamento di una rete educante ibrida (famiglia, scuola,*

NPI, HPL...) che impara ad interagire in modo coordinato e proficuo” aggiungendo altresì “(...) l’aver intercettato un bisogno poco conosciuto, ma molto presente nella società, aver offerto un punto di orientamento/informazione/formazione sul tema che non c’era, aver creato un modello di lavoro in rete tra pubblico e privato e aver puntato su professionalità sinergiche e complementari”.

Tra gli **aspetti più innovativi del progetto**, gli operatori hanno identificato soprattutto le conoscenze specifiche sui FIL messe in campo e la personalizzazione delle prese in carico (nelle loro parole, ad esempio *“La preparazione specifica sui FIL e la ricerca che stiamo facendo in questo ambito poco indagato”*; *“Complessivamente, il progetto HPL rappresenta un’iniziativa innovativa e inclusiva, offrendo un approccio completo e personalizzato per il potenziamento cognitivo dei/delle bambin* con FIL e promuovendo una migliore qualità della vita per loro e le loro famiglie”*). Altri hanno ribadito la **rete creata tra professionisti** e la **multidisciplinarietà della presa in carico** (*“La collaborazione con esperti di diverse discipline può arricchire le competenze dell’équipe HPL e favorire un approccio multidisciplinare per affrontare le sfide dei bambini in modo più completo ed efficace”*), la collaborazione e il lavoro mirato con il mondo della **scuola** e con la **famiglia**, l’utilizzo di **strumenti tecnologici** finalizzati a sostenere il/la bambino/a nel suo percorso favorendone il progresso nel tempo. Infine sono stati evidenziati come elementi innovativi la **gratuità** di accesso per le famiglie più bisognose (*“La gratuità della frequenza è un fattore fondamentale per rendere il progetto HPL accessibile alle famiglie più bisognose. Questa inclusività permette a famiglie con scarse risorse finanziarie e in ambienti meno stimolanti di beneficiare del supporto offerto dal progetto, riducendo così le barriere economiche e garantendo l’accesso a tutti coloro che ne hanno bisogno”*), la **durata dalla presa in carico** (*“La presa in carico annuale”, e non di soli 10 incontri*), la ricchezza e complessità degli **interventi offerti** e i **corsi di formazione gratuiti** offerti ai professionisti.

3.2.2. Il punto di vista di insegnanti e figure scolastiche di riferimento

Il *Questionario per insegnanti/figure scolastiche* di riferimento ha indagato il punto di vista degli insegnanti coinvolti nel progetto HPL, in merito alle ricadute professionali del progetto HPL e alla sua efficacia complessiva. È stato compilato online da 11 insegnanti afferenti a diversi istituti scolastici situati in sette delle otto Circoscrizioni cittadine (esclusa la Circoscrizione 8).

Oltre metà (6 su 11) degli insegnanti rispondenti si sono **confrontati con altri professionisti** (psicologi, pedagogisti) nell’ambito del Centro HPL., principalmente su aspetti comportamentali, relazionali ed emotivi, sull’andamento del percorso del bambino/a, sulla condivisione di strumenti inclusivi utili da utilizzare a scuola, sulla metodologia adottata. Per quanto riguarda le ricadute professionali, 4 insegnanti su 11 (il 36%) hanno dichiarato che, a seguito del progetto HPL, si è **ampliata la propria “rete” professionale, di collaborazione con altri professionisti/operatori**, in particolare sugli interventi rivolti alle necessità dei bambini con FIL, grazie alle possibilità di confronto offerte dal percorso. Per oltre metà (54%) degli insegnanti rispondenti al questionario, durante il progetto sono aumentate “molto” o “moltissimo” le opportunità di: **conoscenza del ruolo di altri professionisti/operatori** quali pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti, ...; **ascolto/interazione** e **collaborazione** con altri professionisti coinvolti; **partecipazione a valutazioni congiunte** con altri professionisti.

Nel complesso, 8 su 11 insegnanti rispondenti ritengono che grazie al progetto HPL si sia **rafforzata l'alleanza educativa/collaborazione tra la scuola e le famiglie** dei bambini seguiti dal centro HPL. Il 36% degli insegnanti ritiene che, nel complesso, sia cambiato **il proprio modo di relazionarsi con i bambini con FIL** e/o con le loro famiglie, in termini di maggiore collaborazione e consapevolezza, maggiori capacità di supportare le famiglie.

Oltre otto insegnanti su dieci hanno osservato **cambiamenti positivi per i bambini con FIL**, riconducibili almeno in parte al percorso stesso, riguardanti: livello **personale** (sicurezza, autostima, senso di efficacia, fiducia nelle proprie capacità), **attenzione** (maggiore attenzione nei lavori, aumento dei tempi di attenzione), consapevolezza, autonomia, coinvolgimento in classe, cambiamenti positivi nel metodo di studio e nell'uso di software che facilitano il bambino/a nelle varie attività. Quasi due terzi degli insegnanti hanno inoltre evidenziato **cambiamenti positivi per le famiglie dei bambini con FIL** beneficiari, soprattutto in termini di maggiore fiducia/creazione di un rapporto di fiducia, consapevolezza sulle difficoltà dei bambini, sintonia e condivisione del progetto, maggiore tranquillità, apprezzamento dei miglioramenti del figlio/a, maggiore partecipazione del genitore nel percorso.

Nel complesso, 7 insegnanti rispondenti su 11 (64%) ritengono che in generale grazie al Centro HPL possa **aumentare, rispetto al "come sempre", l'efficacia complessiva degli interventi** a sostegno dei bisogni del bambino/a con FIL e della sua famiglia, soprattutto in virtù delle migliori collaborazioni avviate, possibilità di aiuto e sostegno reciproco, modalità di lavoro mirato sui processi cognitivi. I principali punti di forza del progetto HPL rilevati dagli insegnanti attengono a diverse dimensioni quali: benefici scolastici e di altro tipo (ad esempio, relazionali) per i bambini con FIL coinvolti; rafforzamento della rete tra diversi professionisti/organizzazioni; opportunità di crescita professionale per i professionisti coinvolti.

3.3. Le ricadute del progetto dal punto di vista dei genitori

Il *Questionario per i genitori* ha indagato il punto di vista delle famiglie coinvolte nel progetto HPL, in riferimento al proprio coinvolgimento nel percorso, all'utilità del percorso per il bambino/a e la famiglia, al progetto nel suo insieme. È stato compilato online da 13 genitori in tutto.

I genitori si sono generalmente **sentiti accolti** dai professionisti del Centro HPL, "moltissimo" (in 9 casi) o "molto" (in 4 casi). Nel complesso, i genitori rispondenti hanno associato al progetto HPL un **elevato livello di utilità complessiva**: su una scala da 1 (per nulla utile) a 10 (moltissimo utile), otto genitori su dieci hanno attribuito un punteggio pari a 9 o 10. Nel dettaglio (tab. 4), più di sei genitori su dieci hanno giudicato "molto" o "moltissimo" utile il percorso HPL per il proprio bambino/a sul piano del **rendimento scolastico** e delle **relazioni con gli altri bambini**. Più di metà dei genitori hanno giudicato "molto" o "moltissimo" utile il percorso sul piano delle **relazioni con gli adulti di riferimento** (insegnanti, genitori, ...) e per il **benessere personale** complessivo del bambino/a. Analoga valutazione è stata assegnata da quasi metà dei genitori in riferimento al **rispetto delle regole**, da quattro genitori su dieci in riferimento alla capacità del bambino/a di essere autonomo/a, in minor misura (un genitore su quattro) alla sfera delle attività del tempo libero.

Tabella 4 – Livello di utilità del progetto HPL per il bambino/a secondo i genitori, per area di cambiamento, valori percentuali (N=13)

	Moltissimo	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla	n.a.	Totale
Il rendimento scolastico	31%	31%	23%	15%	0%	0%	100%
Le relazioni con gli altri bambini/e	23%	38%	38%	0%	0%	0%	100%
Le relazioni con gli adulti di riferimento (es. insegnanti, genitori, ...)	23%	31%	38%	0%	0%	8%	100%
Il rispetto delle regole	23%	23%	46%	0%	0%	8%	100%
La capacità di essere autonomo	31%	8%	46%	8%	0%	8%	100%
Il benessere personale complessivo	38%	15%	38%	0%	0%	8%	100%
Nelle attività che fa nel tempo libero	23%	0%	54%	15%	0%	8%	100%

I rispondenti hanno valutato positivamente anche il grado di **utilità del progetto HPL per gli stessi genitori e la famiglia** nel suo insieme: in più di metà dei casi è stato considerato “molto” o “moltissimo” utile per i genitori e per la famiglia. Nel dettaglio (tab. 5), oltre tre quarti dei genitori rispondenti hanno valutato “molto” o “moltissimo” utile il progetto in termini di **aumento della propria capacità di seguire/aiutare il bambino/a** e di maggiore **conoscenza delle capacità del bambino/a**, mentre quasi sette genitori su dieci hanno attribuito analoga valutazione alle ricadute sul **benessere personale/familiare** complessivo. Più di metà dei rispondenti hanno giudicato “molto” o “moltissimo” utile il progetto in termini di allargamento della propria **rete di contatti/riferimenti** (altri genitori, ...), maggiore **conoscenza dei bisogni del bambino/a**, miglioramento del **rapporto con la scuola/gli insegnanti**. Una valutazione elevata è stata assegnata da quasi un genitore su due alle ricadute progettuali in termini di **maggiore conoscenza e accesso ad altri servizi** (sanitari, sociali, educativi, ...) e opportunità per il bambino/a e la famiglia disponibili nel territorio. Tre genitori su dieci hanno infine evidenziato positivamente le ricadute in termini di riduzione della stanchezza legata alla cura del proprio bambino/a.

Tabella 5 – Livello di utilità del progetto HPL per i genitori/famiglia secondo i genitori, per area di cambiamento, valori percentuali (N=13)

	Moltissimo	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla	n.a.	Totale
Conoscenza dei bisogni del bambino/a	38%	15%	46%	0%	0%	0%	100%
Conoscenza delle capacità del bambino/a	38%	38%	23%	0%	0%	0%	100%
Capacità di seguire/aiutare il bambino/a	31%	46%	23%	0%	0%	0%	100%

	Moltissimo	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla	n.a.	Totale
Riduzione della stanchezza legata alla cura del bambino/a	15%	15%	62%	8%	0%	0%	100%
Benessere personale/familiare complessivo	23%	46%	23%	8%	0%	0%	100%
Rapporto con la scuola/gli insegnanti	38%	15%	38%	8%	0%	0%	100%
Conoscenza di altri servizi (sanitari, sociali, educativi, ...) e opportunità per il bambino/a disponibili nel territorio	23%	23%	38%	8%	0%	8%	100%
Accesso ad altri servizi (sanitari, sociali, educativi, ...) e opportunità per il bambino/a disponibili nel territorio	23%	15%	31%	23%	0%	8%	100%
Conoscenza di altri servizi (sanitari, sociali, educativi, ...) per la famiglia disponibili nel territorio	23%	23%	31%	15%	0%	8%	100%
Allargamento della propria rete di contatti/riferimenti (es. altri genitori, ...)	23%	31%	38%	8%	0%	0%	100%

Oltre l'80% dei genitori hanno inoltre riferito che è stato possibile in qualche misura ("abbastanza", "molto" o "moltissimo") **riproporre le attività usate dal Centro HPL** (es. giochi, software, ...) anche **a casa** e anche **a scuola**. Oltre due terzi dei rispondenti hanno riferito che **i professionisti del Centro HPL** hanno "molto" o "moltissimo" **capito i bisogni del bambino/a**, e **coinvolto i genitori in tutti gli aspetti rilevanti** del percorso; quasi metà hanno dichiarato che i professionisti hanno "molto" o "moltissimo" **aiutato nell'affrontare le difficoltà scolastiche** del bambino/a.

Tra gli **aspetti più positivi del progetto HPL**, diversi genitori hanno sottolineato aspetti riguardanti i **miglioramenti per i bambini** derivati dal percorso: **a livello scolastico**, fornendo ai bambini migliori strumenti e capacità per affrontare lo studio (nelle parole di alcune famiglie, *"Fornire strumenti e capacità per affrontare in modalità diversa le materie scolastiche attraverso l'utilizzo delle mappe"*) e rendendoli più autonomi nello studio (*"Alla fine del percorso riuscire ad essere autonomi nello studio nei compiti"*); **a livello personale**, dando loro maggiore serenità, sicurezza in sé, capacità di trasformare i propri punti deboli in punti di forza (*"Mia figlia grazie al Centro ha più sicurezza in sé e i suoi punti deboli li sta imparando a trasformare in punti di forza"*); **a livello relazionale**, organizzativo/di autonomia (*"Alla fine del percorso riuscire a (...) sapersi gestire anche nella vita"*) e/o **a livello cognitivo** (*"Migliore capacità di attenzione da parte del bambino"*). In altri casi gli aspetti positivi segnalati dalle famiglie hanno riguardato **benefici per i genitori** stessi, che con il progetto hanno capito meglio bisogni e difficoltà dei figli (*"Abbiamo capito meglio i bisogni e*

le caratteristiche delle difficoltà che ha [il figlio/a] nell'apprendimento”), sono stati supportati nell’interfacciarsi con le insegnanti (“*Supportare la famiglia nell’interfacciarsi con le insegnanti*”) e si sono sentiti meno soli nell’affrontare le criticità evolutive dei bambini (“*Sapere di non essere soli nell’affrontare le criticità evolutive del proprio figlio e sapere di poter contare su un concreto sostegno da parte di professionisti in materia evolutiva*”).

Al termine dell’anno scolastico, tutti i genitori rispondenti hanno espresso il desiderio che **il bambino/a possa frequentare il Centro HPL anche nel successivo anno scolastico**, per diverse ragioni tra cui nelle parole di alcuni genitori: “*Perché per mio figlio è indispensabile, è arrivato all’inizio della quarta che non sapeva leggere e scrivere e con tante altre lacune e oggi posso dire Grazie a voi se mio figlio ha migliorato su tante cose dove aveva parecchie lacune*”; “*È solo all’inizio di un percorso che richiede ancora tempo per promuovere e stabilizzare dei risultati*”; “*Per consolidare ciò che ha imparato e apprendere cose nuove*”. In ugual misura, tutti i rispondenti **consiglierebbero ad altri genitori il Centro HPL** per il proprio figlio/a con FIL, poiché nelle parole di alcuni genitori: “*Il bimbo si diverte bene e sviluppa l’interazione con gli altri*”; “*Per la presenza di un team di professionisti valido nel perseguire l’obiettivo di sostenere il bambino nelle sue criticità sviluppando il meglio di sé*”; “*Perché è un’opportunità che se si ha la fortuna di iniziare i primi anni di scuola il bambino farà dei progressi negli anni*”.

3.4 Il sistema della responsabilità

Lo strumento *Sistema delle responsabilità* consente di approfondire le **ricadute per la comunità** in termini di estensione, rafforzamento e ingaggio della **rete degli attori comunitari** coinvolti, a vario titolo e a diversi livelli di intensità, nella realizzazione delle azioni progettuali. Lo strumento, compilato dalle referenti CPD/HPL, ha permesso di mappare gli attori coinvolti o coinvolgibili nel progetto, con riferimento a due momenti temporali successivi: nelle fasi iniziali (“T0”) e nelle fasi finali (“T1”) del progetto HPL nell’a.s. 2022/2023. Gli attori sono stati classificati come “*soggetti*” (organizzazioni coinvolte a livello strategico nel progetto) oppure “*risorse*” (organizzazioni coinvolte a livello operativo), “*attuali*” (effettivamente coinvolti nel periodo temporale considerato) oppure “*potenziali*” (non ancora coinvolti nel periodo temporale considerato, ma potenzialmente coinvolgibili nei mesi successivi).

La mappatura progettuale riferita al tempo iniziale T0 contava complessivamente 19 attori, di cui 5 classificati come “*soggetti attuali*”, 6 come “*risorse attuali*”, 6 come “*soggetti potenziali*” e 2 come “*risorse potenziali*”: in tutto quindi a T0 c’erano 11 attori attuali e 8 potenziali. Al tempo finale T1 la mappatura registrava in tutto 21 attori, di cui 8 classificati come “*soggetti attuali*”, 11 come “*risorse attuali*”, 2 come “*soggetti potenziali*”, nessuna “*risorsa potenziale*”: in tutto quindi a T1 si contavano 19 attori attuali e 2 potenziali. Nel corso del progetto nell’a.s. 2022/2023 pertanto si è registrato un complessivo **ampliamento e consolidamento della rete degli attori** territoriali coinvolti/coinvolgibili, determinato dall’**incremento del numero di attori effettivamente coinvolti** (passati da 11 a 19, +73%) sia a livello strategico (+60%) che a livello operativo (+83%).

Si tratta di una platea di **realtà eterogenee**, per natura e settore/i di attività. Tra i 19 attori (soggetti o risorse) “*attualmente*” coinvolti al termine dell’a.s. 2022/2023 (T1): 7 afferiscono al settore pubblico,

6 al privato non profit e 6 al privato profit. Considerando l'ambito/i di attività (ciascun attore può operare in più settori): 8 afferiscono all'ambito educativo, 7 all'ambito sociale, 4 all'ambito culturale/del tempo libero, 3 all'ambito sanitario, mentre 10 attori operano anche o esclusivamente in altre aree (ricerca, divulgazione, informatica, ...).

3.5 Ricadute e prospettive per le organizzazioni di riferimento

Il *Focus group* finale, realizzato in presenza a Torino, ha coinvolto attori chiave ingaggiati a vario titolo nel progetto, in tutto 13 referenti tra professionisti di HPL (4), CPD/HPL (3) e CPD (1), ASL di Torino (2), ADN (1), insegnanti delle classi dei bambini seguiti (2). Il focus ha approfondito il loro punto di vista sulle principali ricadute del percorso progettuale in termini professionali e organizzativi.

Tra i principali **apprendimenti organizzativi** e professionali conseguenti al progetto HPL, in primo luogo è stato evidenziato come nell'a.s. 2022/2023 si sia *“modellizzato il funzionamento del Centro”*. Per un ente partner il progetto ha rappresentato l'opportunità di fare un *“salto di qualità”*, quindi occasione di apprendimento interno, **accrescimento delle competenze** organizzative nello sviluppo di *“rapporti e prassi operative di qualità”*, rafforzamento del dialogo con altre realtà a partire dalla consapevolezza che *“la rete inizia da noi”*. Le/i referenti partecipanti al focus hanno inoltre evidenziato come il percorso progettuale abbia consentito di *“conoscere meglio i bambini, le famiglie e le scuole”*, portando al centro dell'attenzione il tema dei *“segnali predittivi”*. È inoltre aumentato il **riconoscimento dell'équipe** *“come professionisti nella capacità di presa in carico”* ad esempio da parte delle famiglie allorché hanno apprezzato i risultati scolastici del figlio/a, esprimendo talvolta l'auspicio di essere accompagnate anche negli anni a venire. L'équipe professionale del progetto si caratterizza come un importante luogo di condivisione degli strumenti finalizzati a *“fare un vestito su misura per il bambino”*, grazie alla capacità delle professioniste di *“essere flessibili, mettersi in gioco”*.

Il **lavoro in équipe e con la rete** ha creato un *“modello condiviso”* destinato al bambino e alla famiglia, per rafforzarne le competenze, anche provando a valorizzare i punti forza e le risorse delle famiglie, accanto a (e oltre) le loro difficoltà. Fra le nuove/diverse modalità operative riconosciute nel progetto HPL, figura lo sviluppo della propensione alla *“raccolta dati, per meglio leggere il contesto e le situazioni”*, accanto all'importanza di raccogliere anche evidenze scientifiche e di valutazione di impatto. Nel complesso, un punto di forza rilevante del progetto è rappresentato dalla sua focalizzazione sulla *“nicchia” dei bambini con FIL* ossia su *“una fascia borderline”*: nelle parole di una referente, il progetto ha *“messo la luce su qualcosa che non era illuminato”*. La gratuità del progetto per le famiglie beneficiarie (che pure rischia talvolta di non far riconoscere appieno il valore degli interventi) favorisce inoltre l'accessibilità dello stesso.

Anche dal punto di vista delle insegnanti, con il coinvolgimento nel progetto HPL *“si è sviluppato molto il lavoro in team”*, il rapporto con associazioni esterne ha permesso di dato **stimoli a lavorare in team**, rafforzato il gruppo di lavoro **in ambito scolastico**, consentendo di *“mettere meglio a fuoco il bambino”* e complessivamente di *“crescere come insegnanti”*. Ricadute positive del progetto sono state sottolineate anche in ambito scolastico: da un lato, per l'utilità e importanza della formazione

rivolta agli insegnanti; dall'altro lato, per i **cambiamenti positivi** a vantaggio dei bambini beneficiari (ad esempio, per un bambino si è osservata l'acquisizione di "*motivazione e un modo di vivere e di essere, in particolare nel relazionarsi con il gruppo*"), che talvolta si sono riverberati positivamente anche sull'intero gruppo classe.

Con il progetto **la rete territoriale di riferimento si è ampliata**, coinvolgendo tutte le NPI del territorio ed espandendo le intuizioni progettuali in altre aree regionali piemontesi. Il rafforzamento della rete emerge a livello "macro" (di sistema) – tra attori educativi, sanitari e sociali, e a livello "micro" – ad esempio nella collaborazione tra lo sportello CPD e HPL che "*si sono alimentati a vicenda*" anche nell'aggancio delle famiglie destinatarie. Il progetto ha quindi consentito alle referenti di **conoscere un ventaglio di bisogni** sociali a fronte dei quali si sono attivati – proprio grazie alla rete di riferimento – servizi che hanno affrontato ulteriori necessità delle famiglie, collegate al progetto (ad esempio l'accompagnamento fisico offerto a una famiglia che necessitava di portare il bambino al Centro HPL ma non poteva permettersi di sostenere i costi del trasporto) ed extra-progettuali (supporto economico, orientamento ai servizi sociali, ...).

4. Discussione e conclusioni

La valutazione di impatto del progetto HPL nell'a.s. 2022/2023 ha adottato un approccio: multidimensionale, focalizzandosi su diverse dimensioni di interesse, dagli **esiti** per i bambini beneficiari fino agli **impatti** estesi alle famiglie, ai professionisti e alla comunità educante; multi-strumento, integrando diversi strumenti valutativi, di tipo quantitativo e qualitativo; multi-target, coinvolgendo diversi attori/stakeholder del progetto, dalle famiglie beneficiarie ai referenti delle organizzazioni-chiave del progetto.

Gli approfondimenti valutativi hanno messo in luce le **ricadute positive** prodotte dal progetto HPL a diversi livelli. In primo luogo, sono emersi diversi **esiti (cambiamenti positivi) per i 23 bambini con FIL** che hanno beneficiato dei percorsi loro rivolti, tra cui ricadute sul piano cognitivo (potenziamento delle funzioni esecutive, migliori abilità cognitive), personale/emotivo (maggiore autoefficacia, autostima, voglia di mettersi in gioco negli apprendimenti, autoconsapevolezza di sé e delle proprie emozioni, capacità di gestione delle emozioni), relazionale (capacità di gestione delle interazioni sociali), comportamentale (sia a scuola che a casa), scolastico (maggiore capacità di affrontare interrogazioni, compiti, maggiore successo scolastico).

In secondo luogo, sono emersi in molti casi anche **esiti (cambiamenti positivi) per le famiglie** dei bambini beneficiari, soprattutto in termini di maggiore consapevolezza delle fragilità e potenzialità del figlio/a, capacità di seguire/aiutare il bambino/a e conoscenza delle sue capacità; ricadute positive sul benessere familiare complessivo; allargamento della rete familiare di contatti/riferimenti e miglioramento del rapporto con la scuola/gli insegnanti; maggiore conoscenza di altri servizi (sanitari, sociali, educativi, ...) e opportunità per il bambino e/o per la famiglia disponibili nel territorio.

In terzo luogo, sono emerse ricadute positive anche per **i/le professionisti** coinvolti, che grazie al progetto hanno potuto sperimentare nuovi tipi di attività (in particolare nel lavoro con bambini con FIL, nella costruzione e utilizzo di strumenti ad hoc, nell'orientamento/accompagnamento ai servizi

territoriali), modificare alcune prassi/modalità operative (modalità educative più orientate all'inclusione, rapporto con la famiglia del bambino/a più collaborativo, ...), acquisire e/o rafforzare le proprie competenze professionali, ampliare la propria "rete" professionale di collaborazioni. Ricadute positive sono emerse anche a vantaggio degli **insegnanti** coinvolti (nelle classi dei bambini beneficiari): alcuni hanno in particolare evidenziato ricadute in termini di cambiamento nel proprio modo di relazionarsi con i bambini con FIL e/o con le loro famiglie, e aumento delle opportunità di conoscenza e collaborazione con altri professionisti coinvolti (pedagogisti, psicologi, neuropsichiatri, insegnanti, ...) e di partecipazione a valutazioni congiunte interprofessionali.

La mappatura degli attori territoriali coinvolti nella rete del progetto ha evidenziato, nel corso dell'a.s. 2022/2023, un consolidamento e ampliamento della **rete degli attori** coinvolti/coinvolgibili, determinato dall'incremento del numero di attori effettivamente coinvolti sia a livello strategico che a livello operativo. Le **organizzazioni** coinvolte nel progetto hanno sperimentato apprendimenti organizzativi e professionali, un generale accrescimento delle competenze organizzative, una maggiore conoscenza del ventaglio di bisogni sociali delle famiglie. È inoltre aumentato il riconoscimento dell'équipe da parte degli altri attori coinvolti, e si è rafforzato complessivamente il lavoro in équipe e con la rete. Si è creato e rafforzato un "*modello condiviso*" destinato ai bambini con FIL (e alle rispettive famiglie) che ricadono in "*una fascia borderline*" per cui – nelle parole di una referente – il progetto ha "*messo la luce su qualcosa che non era illuminato*".

Gli esiti prodotti e gli apprendimenti derivati dal progetto nell'annualità 2022/2023 evidenziano, nell'insieme, la presenza di potenziali di successiva scalabilità e replicabilità del progetto. Al termine dell'anno scolastico permangono altresì alcune **sfide da affrontare**, in ottica di prosecuzione e di ampliamento del progetto, emerse anche durante il Focus group finale realizzato con referenti-chiave del percorso. Tra queste sfide, figura la necessità/opportunità di: individuare un mix di **risorse** per dare continuità al progetto, individuando gli attori che possano stabilmente "tenere i fili della rete"; investire in Centri dedicati in diversi e ulteriori territori, a sostegno del numero significativo di bambini con FIL presenti; sviluppare ulteriormente la fiducia e fidelizzazione dei nuclei familiari destinatari; esplorare le possibilità di fornire un supporto pedagogico adeguato nel passaggio del bambino/a dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado; trovare modalità di rafforzamento della collaborazione con le scuole, in modo da intercettare precocemente i bisogni; a livello più generale, irrobustire ulteriormente la **rete** di riferimento, coinvolgendo maggiormente alcuni attori (tra cui i servizi sociali) e rafforzando i legami tra i soggetti già coinvolti (ad esempio il mondo sanitario e scolastico).

I risultati e le indicazioni emerse offrono comunque, nel complesso, un quadro di **esiti e impatti sociali positivi** generati dal progetto HPL a diversi livelli e a vantaggio di diversi stakeholder. Sono risultati fruibili nell'ambito della partnership progettuale per orientare i futuri percorsi nei territori di riferimento, e comunicabili ai diversi stakeholder – istituzionali e del settore privato – interessati a favorire o sostenere la prosecuzione e l'adozione su più ampia scala del progetto HPL, a partire dalle ricadute positive prodotte e rilevate finora nell'ambito dell'esperienza progettuale.

RIFERIMENTI

Barbero Vignola G., Bezze M., Canali C., Geron D., Innocenti E., Vecchiato T. (2016), Povertà educativa: il problema e i suoi volti, in Studi Zancan n. 3, pp. 5-20.

Canali C., Sanavio G. (2013), L'utilizzo dei fattori osservabili nella sperimentazione del Consorzio cooperative sociali, in Studi Zancan n. 4, pp. 80-86.

Canali C. et al. (2019), Toolkit: strumenti integrati per la prima infanzia, Progetto Intesys, Bruxelles.

Vecchiato T., Bezze M., Canali C., Neve E., Pompei A. (2009), La valutazione dei soggetti e delle risorse nello spazio di vita, in Studi Zancan n. 6, pp. 95-109.

Vecchiato T. (2016), GIA cioè valutazione di impatto generativo, in Studi Zancan n. 2, pp. 5-17.

Vecchiato T. (2019), Criticità e sfide per la valutazione di esito e di impatto sociale, in Studi Zancan n. 3-4, pp. 93-104.

LA RETE **hpl** IN PIEMONTE

High Performance Learning

DATI E RISULTATI
A.S. 22-23 / 23-24

6 CENTRI HPL

ATTIVATI IN PIEMONTE

6 ÉQUIPE PSICOPEDAGOGICHE

6 PSICOLOGHE
16 TUTOR
1 PEDAGOGISTA
1 NEUROPSICOLOGA
1 PROJECT MANAGER
1 TUTOR DOPOSCUOLA

COINVOLTI NEL PROGETTO

250 FAMILIARI
100 DOCENTI
100 SPECIALISTI
150 OPERATORI E VOLONTARI DEI DOPOSCUOLA

104
BAMBINI/E
CON FIL
PRESI/E IN
CARICO

30
PROFESSIONISTI/E
LAVORANO
NEL PROGETTO

80% INVII AI
CENTRI HPL
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE ASL

POTENZIAMENTO

LABORATORI

30 IN MEDIA
PER OGNI BIMBO/A

FINO A 80 ORE DI
TRAINING COGNITIVO

SOFTWARE E GIOCHI

1 DATABASE

150 ATTIVITÀ DI
POTENZIAMENTO CREATE

160

RICHIESTE DI PRESA
IN CARICO

SOLO A
TORINO

IN 1 ANNO

90 ORE GRATUITE
TEORICHE E PRATICHE

FORMAZIONE

DOCENTI, DIRIGENTI,
EDUCATORI

150
IN 5 PROVINCE

FAD E CORSI RICHIESTI

460
ONLINE E IN
PRESENZA

150
UNIVERSITARI/E
INCONTRATI/E

COSA MIGLIORA

(STUDIO SCIENTIFICO Dr.ssa Brighenti
VALUTAZIONE D'IMPATTO)

Fondazione Zancan

FUNZIONI ESECUTIVE
MEMORIA DI LAVORO
ATTENZIONE

RISULTATI AI TEST
E TEMPO DI
ESECUZIONE

bambini

AUTOSTIMA
AUTONOMIA, RISPETTO
DELLE REGOLE, RAPPORTI
CON GENITORI, DOCENTI

COMPETENZE
SU DIDATTICA
INCLUSIVA E
STRUMENTI DIGITALI

scuola

RETE
FRA NPI - ASL,
SCUOLE, TERZO
SETTORE

BENESSERE
MENO STRESS, PIÙ
COMPRESIONE DEI
BISOGNI DEI FIGLI

famiglia

COMUNICAZIONE
SITO
WEB
INFORMAZIONE
ADVO
CACY

5 CONFERENZE
STAMPA

1 WEBINAR
1 CONVEGNO

75MILA VISITE

E 4MILA UTENTI UNICI
IN 1 ANNO SU
WWW.CENTROHPL.IT

6 ESPERTI

TAVOLO DI LAVORO
SUL VUOTO
NORMATIVO

INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

AI MINISTERI
DELL'ISTRUZIONE
E DELLA SANITÀ

1 REPORTAGE
**RIVISTA
MIND**

103 DOWNLOAD
DI MATERIALI
GRATUITI DAL
SITO

PER
GENITORI
E DOCENTI

6 TESI SU HPL

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

UNIVERSITÀ
SALESIANA TORINO
REBAUDENGO

100% DEI GENITORI
CONGLIEREBBE
IL PROGETTO HPL

VORREBBE
CHE I FIGLI
CONTINUASSERO
HPL

2/3 DEI GENITORI
VORREBBE CHE
SI CREASSERO
GRUPPI DI AUTO
MUTUO AIUTO

57

CONSULENZE DI ORIENTAMENTO
AI SERVIZI DEL TERRITORIO
PER FAMIGLIE E SCUOLE

OLTRE
1 MILIONE€

PER
L'ATTIVAZIONE
DELLA RETE HPL

21

SOGGETTI
PUBBLICI, PRIVATI,
SOCIALI

COINVOLTI NELLA
RETE DEL PROGETTO A
LIVELLO OPERATIVO E
STRATEGICO

30
GIU
FINE
LABORATORI
24

RESTITUZIONE
RISULTATI
A GENITORI,
SCUOLE, NPI